

Conciliação entre Carreira Desportiva e Vida Familiar: Desafios Legais em Saúde e Direito das Sucessões

Natália Tavares Fernandes Coelho, Ana Carolina Dutra de Aguiar, Patrícia Gorisch

Universidade Santa Cecília – Pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões

E-mail: natavares99@gmail.com

Resumo: Este estudo visa analisar como lesões e problemas de saúde decorrentes da prática esportiva afetam a estrutura e estabilidade das relações familiares dos atletas e, conseqüentemente, sua saúde mental. A pesquisa identificará os principais tipos de lesões, suas causas e conseqüências diretas, e o impacto emocional sobre atletas e familiares, incluindo estresse, ansiedade e depressão. Será investigado também o impacto financeiro das lesões, como custos médicos e perda de renda. O estudo examinará mudanças na dinâmica familiar, estratégias de enfrentamento e o apoio social disponível. A partir disso, serão propostas recomendações para mitigar os efeitos negativos das lesões, promovendo a resiliência e saúde mental dos atletas e suas famílias.

Palavras-chave: lesões esportivas; impacto na saúde mental; dinâmica familiar; repercussões financeiras; saúde dos atletas.

Conciliation between Sports Career and Family Life: Legal Challenges in Health and Succession Law

Abstract: This study aims to analyze how injuries and health problems resulting from sports practice affect the structure and stability of athletes' family relationships and, consequently, their mental health. The research will identify the main types of injuries, their causes and direct consequences, and the emotional impact on athletes and their families, including stress, anxiety, and depression. The financial impact of injuries, such as medical costs and loss of income, will also be investigated. The study will examine changes in family dynamics, coping strategies, and available social support. Based on this, recommendations will be proposed to mitigate the negative effects of injuries, promoting resilience and mental health for athletes and their families.

Keywords: Sports injuries; Impact on mental health; Family dynamics; Financial repercussions; Athletes' health.

Introdução

Este estudo se propõe a explorar os desafios legais enfrentados pelos atletas profissionais na gestão de suas carreiras e vida familiar, destacando a importância de uma abordagem jurídica robusta para equilibrar esses interesses.

A discussão abrange desde as nuances da legislação cível e sucessória até as implicações éticas e sociais envolvidas, proporcionando uma análise crítica que visa contribuir para o desenvolvimento teórico e prático o Direito das Famílias e Sucessões.

A relevância deste estudo reside na necessidade de examinar criticamente as lacunas legislativas e as práticas jurídicas existentes que afetam diretamente a qualidade de vida e os direitos patrimoniais dos atletas e suas famílias, visto que estes sofrem de aposentadorias precoces devido ao alto impacto na saúde da prática esportiva de alto rendimento.

Além de contribuir para a academia jurídica, esta pesquisa busca sensibilizar futuros profissionais do Direito para a importância de desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis que promovam a conciliação entre trabalho desportivo e família, refletindo diretamente na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Objetivos

O objetivo deste estudo é analisar como as lesões e os problemas de saúde decorrentes da prática esportiva afetam a estrutura e a estabilidade das relações familiares dos atletas. Pretende-se investigar a dinâmica familiar antes, durante e após a ocorrência de lesões esportivas, considerando os aspectos emocionais, financeiros e sociais.

Este objetivo será alcançado através da análise de estudo de caso, bem como a revisão de literatura pertinente sobre o tema. Pretende-se ainda, explorar as particularidades do planejamento sucessório para atletas profissionais e suas implicações para a prevenção de conflitos familiares.

Material e Métodos

Esta pesquisa adota uma abordagem metodológica multidisciplinar que combina elementos da análise jurídica, revisão bibliográfica crítica, análise de jurisprudência e estudo de caso. Com base nos resultados, serão formuladas propostas e recomendações para aprimorar o suporte jurídico aos atletas e suas famílias, visando tanto o desenvolvimento de políticas públicas quanto a melhoria das práticas jurídicas no campo do Direito das Famílias, Direito Sucessório e Direito da Saúde.

Resultados

Baseando-se na pesquisa e nas considerações descritas, os possíveis resultados e implicações incluem:

1. Melhoria no Sistema de Apoio aos Atletas: A aprovação de uma aposentadoria especial para atletas, como proposto no PLP 139/21, pode levar a uma maior segurança financeira e suporte para atletas que enfrentam os riscos elevados e o desgaste físico de suas carreiras.

2. Necessidade de Suporte Psicológico: A implementação de programas de apoio psicológico e aconselhamento se torna crucial para ajudar os atletas a gerenciar o stresse e a ansiedade, além de reduzir o risco de condições como a depressão, que podem levar a aposentadorias precoces.

3. Reavaliação das Políticas de Seguro e Benefícios: A revisão das políticas de seguro e benefícios para atletas, incluindo a ampliação das coberturas para lesões, pode proporcionar uma rede de segurança mais eficaz. Isso incluiria a integração de benefícios de curto e longo prazo que atendam às necessidades específicas dos atletas em diferentes fases de sua carreira e recuperação.

4. Impacto na Carreira e Transição para a Vida Pós-Carreira e Planejamento sucessório: Com o suporte adequado e uma estrutura de aposentadoria aprimorada, atletas poderão enfrentar uma transição mais tranquila para a vida após o esporte, e se for o caso, após a morte.

Discussão

"Favorita, atleta que perdeu Olimpíada de Tóquio sofre nova lesão grave em Paris e desaba em lágrimas." (Terra, 4 de agosto de 2024).

Em Paris 2024, a cena triste foi a lesão grave de Carolina Marin, campeã olímpica de badminton no Rio 2016. Durante as semifinais, ela sofreu uma séria lesão no joelho direito ao saltar, obrigando-a a abandonar a partida. Marin também perdeu os Jogos de Tóquio devido a uma lesão de ligamento, e havia se recuperado de uma lesão anterior em 2019. Apesar de vencer títulos antes de Paris, enfrentou uma nova contusão. Isso levanta questões sobre os desafios emocionais e financeiros enfrentados por atletas com múltiplas lesões.

De acordo com a Lei 9.615/98 (Lei Pelé), jogadores de futebol têm direitos garantidos em caso de lesão, incluindo a responsabilidade do clube por danos sofridos durante treinos, jogos ou no trajeto para o trabalho. No entanto, essas garantias não se aplicam a todas as modalidades esportivas. Atletas profissionais não têm aposentadoria diferenciada no INSS e seguem as mesmas regras dos demais trabalhadores. Existem programas de apoio a ex-atletas, mas são específicos e não fazem parte do sistema previdenciário comum. Se uma lesão impede

o atleta de praticar sua atividade por mais de 15 dias, é possível solicitar auxílio-doença do INSS, desde que se prove a incapacidade temporária para o trabalho.

O esporte de alto rendimento, focado na performance, não é praticado de forma saudável e acarreta impactos diferenciados no corpo. A saúde mental é um fator crítico, pois a estabilidade financeira pode afetar a saúde mental dos atletas, que muitas vezes não têm recursos suficientes para evoluir. “Choking” é o termo para atletas que apresentam desempenho abaixo do esperado sob grande expectativa, como pênaltis decisivos perdidos.

As consequências incluem ansiedade e depressão, que, segundo a OMS, será a doença mais comum até 2030. A falta de acompanhamento médico pode levar a aposentadorias precoces.

Recentemente, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 139/21, que garante aposentadoria especial a atletas de rendimento após 20 anos de contribuição na atividade. Isso visa compensar os danos causados pela prática esportiva intensa. Além disso, empresas de gestão de carreiras de atletas oferecem planos para administração de patrimônio e planejamento sucessório. Mesmo para atletas não milionários, é crucial garantir o futuro da família de forma inteligente e sem conflitos futuros.

Ainda há pouco estudo sobre o tema. Atletas de alto rendimento frequentemente não consideram o futuro e, com planejamento adequado, podem garantir uma sucessão mais rápida e menos onerosa para a família, atingindo o objetivo de proteger herdeiros e entes próximos.

Considerações finais

O caso de Carolina Marin, que sofreu uma nova lesão grave nas Olimpíadas de Paris 2024, ilustra as duras realidades enfrentadas por atletas de alto rendimento. Marin, com uma trajetória marcada por lesões e desafios emocionais, destaca a necessidade urgente de um sistema mais robusto de suporte para atletas, especialmente em aposentadoria e proteção durante e após a carreira esportiva.

A Lei Pelé e os programas de apoio atuais são insuficientes para as complexas necessidades desses profissionais, que enfrentam intensa pressão e riscos elevados para a saúde física e mental. O Projeto de Lei Complementar 139/21, que prevê aposentadoria especial para atletas, é um avanço significativo, mas deve ser complementado por suporte psicológico, planejamento sucessório e financeiro.

Essas medidas ajudarão a mitigar o impacto das lesões e stresses, garantindo uma transição mais suave para a vida pós-carreira e protegendo o futuro dos atletas e suas famílias.

Referências

1. Lei 9615/Lei Pelé; Planalto; Acesso em 05/08/24. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615compilada.htm:

3. Direito Desportivo e Previdenciário Esclarecimentos; Acesso em: 05/08/24. Disponível em: <https://leiemcampo.com.br/direito-desportivo-e-previdenciario-esclarecimentos-sobre-os-direitos-dos-atletas/>

4. Pesquisa Jurisprudencial no Território: Acesso em: 06/08/24. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=les%C3%A3o+em+competi%C3%A7%C3%A3o+esportiva>

5. Projeto de Lei: Aposentadoria Especial; Acesso em: 06/08/24. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/927150-comissao-aprova-aposentadoria-especial-a-atletas-que-disputam-competicoes-nacionais/>